

O QUE É “IDENTIDADE”? — UMA ANÁLISE CONCEITUAL

Luan J. Lins, 11 de outubro de 2024.

5 min read

RESUMO

O artigo tem por objetivo analisar conceitualmente e propor uma interpretação e construção teórica acerca do conceito de *identidade*. O conceito de identidade neste contexto é construído a partir de outro conceito: a *experiência*. Desta forma, identidade e experiência apresentam uma correlação indissociável, importante para compreendermos sobre a formação que se dá sobre a *identidade*.

O QUE É “EU?”: UMA ANÁLISE SOBRE A IDENTIDADE E A FORMAÇÃO SOCIOLÓGICA DO SER

O que são as pessoas? Um pai? Um veterinário? Um soldado? Um professor? Um padre? Um filósofo? Um escritor? Um ajudante de obra?

Aquilo que fazemos e tomamos por ocupação profissional ou *status* socialmente concebido é parte indissociável da nossa **identidade**? Ou há a possibilidade de formação identitária do indivíduo de forma consciente onde a “linha identitária” que separa *quem ele é* (substância) e *o que ele faz* (extensão laboral) seja tão clarividente quanto a própria percepção do “eu”? O que faz o indivíduo ser quem ele é? Afinal, quem é *você*?

Passamos boa parte de nossas vidas tentando nos identificar através dos amigos da escola, dos colegas da faculdade e do trabalho (*identidade interpessoal*); através da cultura, seja pela música que ouvimos e gostamos, seja pelos livros, filmes, séries e novelas que preferimos (*identidade de cultura*); através do paladar, como na comida típica da região em que nascemos ou num paladar mais atípico, como um nordestino que prefere comida coreana porquê gosta de cultura japonesa (*identidade gastronômica*); através daquilo que fazemos ou tomamos por ocupação ao longo de nossas vidas, como no caso de uma profissão, ou seja, um professor, um mecânico, um cientista, um jornalista, um psicólogo (*identidade laboral*); ou através da miscelânea, da amálgama, do complexo indissociável em que essas instâncias se encontram quando a identidade do sujeito está correlacionada ao ambiente sociocultural em que ele nasce e vive, ou seja, à nação (*identidade social*).

Essa necessidade de nos identificarmos é parte do que condiciona nosso bem-viver e da nossa própria ideia de existência em grupo: *a sociabilidade do indivíduo que pensa; ou seja, do ser-social*. A necessidade de viver em grupo nos fomenta a percepção de nos diferenciarmos através da nossa identidade, tal como a percepção de nos individualizarmos através da mesma, ou seja, as nossas diferenças que implicam na essência do que somos. Mas o homem, diferente dos outros animais, não tem uma função ou “missão” de vida tal qual o instinto biológico o guie para aquilo que deve ser feito, pois, em última instância, não há nada definido sobre nossa “essência humana”. A condição social, histórica, econômica, política e antropológica é

o que define como seremos e, portanto, a nossa identidade está sujeita previamente aonde nascemos, como e quando nascemos. A identidade do “eu” passa necessariamente pelas expectativas socialmente atribuídas pelo tecido social e pelos arranjos qualitativos e quantitativos do poder social, ou seja, os “Outros” recriam um campo social para o florescimento do “Eu” e, só depois, a formação do “Eu” começa através de uma ampla necessidade de reconhecimento, padronização, integrabilidade e consubstanciação da própria individualidade em uma realidade social e, desta forma, a identidade se constitui. Mas, a profissão que escolhemos, a família que temos, os gostos que sobrepomos, as necessidades biológicas, o que consumimos, o que deixamos de consumir, a religião ou a não-religião e tudo o mais que está atrelado ao homem, isto tudo é, por essência o que nos define?

Talvez isoladamente, cada uma dessas coisas seja insuficiente ou rasas para definirem quem é o “Outro” e o “Eu”. Portanto, somente aquilo que é substrato de todas as coisas que envolve a **ação humana** é o que de fato importa e torna-se suficiente para a compreensão e resposta sobre aquilo que nos torna “único” ou “identitário”: **a experiência humana** — demasiada humana.

A EXPERIÊNCIA COMO SUBSTRATO DA IDENTIDADE HUMANA

A experiência que promove a existência de um gosto, que promove uma percepção política, uma tendência de comportamento, um hábito atípico, uma rotina específica, uma ideia nova, um estilo de roupa, um trabalho desejado, uma ideologia, um amor, uma raiva, um medo, tudo isto que é parte constituída da experiência humana — e experiência aqui subentende-se como *processo dimensional (empírico ou apriorístico) da ação humana (mental ou não-mental) que implica um dado sobre a realidade do processo dimensional envolvido* — é o que, no final das contas, define a identidade do sujeito e, portanto, quem ele é.

A identidade só é formada num contexto socialmente passível de reprodução geracional e histórica da experiência humana em todos os aspectos civilizacionais. A identidade individual e a extensão social desta identidade, a identidade coletiva, só é um fato pois a experiência que precede a existência de preferências, gostos, hábitos, conceitos, ideias, percepção, tendência e comportamento, é parte da própria ideia de ação humana que, só existe, pois, a experiência nos fomenta à ação e a ação promove a experiência e, a experiência fomenta a ação. O ciclo humano de percepção da identidade do outro e de si mesmo parte deste princípio universal e categórico da própria ação do sujeito.

Logo, enquanto escrevo o que penso, expresso por meio disto aquilo “*quem sou*” e “*como sou*”, pois a minha escrita e a mensagem contida na mesma, expressam ideias engendradas por um processo de experiências individuais e simultaneamente

coletivas que, por sua vez, promovem a existência da identidade “Luan”. Essa identidade me é própria pois as experiências são do mesmo modo.

EXPERIÊNCIAS IGUAIS, IDENTIDADES IDÊNTICAS?

A ideia de que temos experiências iguais para com outros indivíduos, no caso de assistirmos o mesmo filme, ouvirmos a mesma música, contemplarmos a mesma paisagem ou falarmos sobre a mesma pessoa, implica a ideia de que pessoas experimentam as mesmas coisas quando expostas igualmente de tal forma. Entretanto, a ideia é rasa.

A **percepção subjetiva** dada por uma experiência sob um determinado contexto ou objeto experienciado, não provoca a mesma experiência de forma consonante e proporcional aos indivíduos envolvidos, uma vez que a o tempo de percepção, as crenças, valores, hábitos, sensações, sentimentos, expectativas e as próprias experiências antecessoras à outra, impede que diferentes identidades ao serem submetidas à mesma experiência possa, de certa forma, constituir o mesmo **repertório experiencial que o consagra**.

Assim como toda experiência é única neste sentido, pois pode e há sempre experiências razoavelmente próximas — mas nunca iguais, pois existem espectros individuais que impedem a

existência de experiências idênticas — as identidades são formadas de maneira única e experencialmente individual, pois, apesar de existirem identidades aproximadamente iguais, não são de todo modo, perfeitamente idênticas. A identidade do indivíduo, ao ser concebida pela experiência que lhe consubstancia como indivíduo e a própria percepção individual, reconfigura a cada momento suas crenças, hábitos, comportamentos, ideias, sentimentos e opiniões e, desta forma, novas experiências que remodelam as antigas e as próximas.

Desta forma, a pergunta “*quem sou eu?*” ou “*quem é você?*”, sempre será melhor respondida — ou aproximadamente válida — à partir do momento em que as experiências que o “Outro” e o “Eu” obtiveram ao longo do tempo, desempenhadas as devidas influências sobre o indivíduo, passem a serem consideradas e, desta forma, emitir o real significado daquilo que ele é. Logo, todo indivíduo é definido pelo o que ele experienciou enquanto ser que age e, desta forma, é.

CONCLUSÃO LÓGICA ACERCA DA IDENTIDADE

A identidade é a consubstancia social que, através da ação humana gera sobre o indivíduo que age, a influência irreversível que a experiências da ação infligem sobre o efeito da mesma, logo, a identidade é, de tal modo, igual ou equivalente ao processo experiencial da ação individual do homem. Ao agir o

homem se define, ao definir-se o homem age e, ao agir o homem é.